

**TALABALAR KOGNITIV FAOLIYATINI HAMKORLIK TEXNOLOGIYASI
ASOSIDA INTERFAOL METODLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH**

RAXMONOVA UMIDAXON BAHTIYORJON QIZI
QO'QON DAVLAT UNIVERSITETI

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada talabalar kognitiv faoliyatini rivojlantirishda hamkorlik texnologiyasi va interfaol metodlarning ahamiyati yoritilgan. Ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal etish qobiliyati, muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** kognitiv faoliyat, hamkorlik texnologiyasi, interfaol metodlar, ta'lim jarayoni, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, ijodiy faoliyat, talaba faolligi.*

**РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА**

РАХМОНОВА УМИДАХОН БАХТИЁРЖОНОВНА
КОКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значение технологии сотрудничества и интерактивных методов в развитии когнитивной деятельности студентов. Проанализирована эффективность использования интерактивных методов в формировании самостоятельного мышления, навыков решения проблем, коммуникации и сотрудничества в образовательном процессе.*

***Ключевые слова:** когнитивная деятельность, технология сотрудничества, интерактивные методы, образовательный процесс, самостоятельное мышление, критическое мышление, творческая деятельность, активность студентов.*

**DEVELOPING STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY THROUGH
INTERACTIVE METHODS BASED ON COLLABORATIVE LEARNING
TECHNOLOGY**

RAKHMONOVA UMIDAKHON BAKHTIYORJONOVNA
KOKAND STATE UNIVERSITY

Annotation. *This article discusses the importance of collaborative learning technology and interactive methods in developing students' cognitive activity. The effectiveness of interactive methods in fostering independent thinking, problem-solving skills, communication, and cooperation in the educational process is analyzed.*

Keywords: *cognitive activity, collaborative learning technology, interactive methods, educational process, independent thinking, critical thinking, creative activity, student engagement.*

KIRISH. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda ta'lim tizimiga qo'yilayotgan yangi talablar oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasini dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Shu nuqtai nazardan, talabalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish, ularda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'lim oluvchilarning intellektual, ma'naviy va kasbiy salohiyatini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan[1]. Kognitiv faoliyat shaxsning bilimlarni o'zlashtirish, qayta ishlash, tahlil qilish, umumlashtirish va amaliy faoliyatda qo'llash jarayonlarini qamrab oladi. Talabaning kognitiv faolligi uning o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy pedagogika fanida kognitiv faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metod va texnologiyalarni aniqlash hamda amaliyotga tatbiq etish muhim ilmiy muammolardan biri sifatida qaralmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Talabalar kognitiv faoliyatini rivojlantirish masalasi pedagogika fanida keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz olimlaridan N. Saidahmedov[4], U. Tolipov[3], N. Azizxo'jayeva[2] va boshqalar pedagogik texnologiyalar hamda interfaol metodlarning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etganlar. Ularning ilmiy ishlarida ta'lim samaradorligini oshirish, talabalarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda interfaol metodlarning muhim pedagogik vosita ekanligi qayd etilgan.

Kognitiv rivojlanish nazariyasining asoschisi hisoblangan J. Piaget insonning bilish jarayonlari bosqichma-bosqich rivojlanishini ilmiy asoslab bergan. Uning tadqiqotlarida shaxsning bilimlarni o'zlashtirish, qayta ishlash va amaliy faoliyatda qo'llash jarayonlari kognitiv rivojlanishning muhim omili sifatida talqin etiladi[5].

L. S. Vygotskiy esa ta'lim va rivojlanishning o'zaro bog'liqligini asoslab, bilish faoliyatining shakllanishida ijtimoiy muhit va hamkorlikning ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Olim tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi talabalar bilim va ko'nikmalarini hamkorlik asosida rivojlantirish imkoniyatlarini ochib beradi[6].

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, ilmiy adabiyotlarni o'rganish, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari qo'llanildi. Shuningdek, talabalar faoliyatini tahlil qilish hamda ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsadida empirik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Tahlillar natijasida hamkorlik texnologiyasi asosida tashkil etilgan interfaol mashg'ulotlar talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirishi, mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishi, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

MUHOKAMA VA NATIJA. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayonida interfaol metodlardan tizimli foydalanish talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish hamda o'quv motivatsiyasini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kuzatishlar natijasida aniqlandiki, hamkorlik asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda talabalar an'anaviy darslarga nisbatan yuqori darajada faollik namoyon etadilar. Guruhlarda ishlash jarayonida ular o'z fikrlarini erkin ifodalash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish va asoslangan xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa talabalarning analitik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi.

"Aqliy hujum" metodidan foydalanish natijasida talabalar tomonidan ilgari surilgan g'oyalar soni va sifati ortdi. Talabalar muammoga ijodiy yondashish, turli yechim variantlarini taklif qilish hamda o'z fikrlarini asoslash ko'nikmalarini namoyon etdilar. "Klaster" metodining qo'llanilishi o'quv materiallarini tizimli o'zlashtirish, asosiy tushunchalar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash va bilimlarni mantiqiy tuzilma asosida shakllantirish imkonini berdi.

“Keys-stadi” metodidan foydalanilgan mashg‘ulotlarda talabalar real hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish, muammoning sabab va oqibatlarini aniqlash hamda maqbul yechimlarni ishlab chiqish jarayonida faol ishtirok etdilar. “Munozara” metodida esa talabalar o‘z pozitsiyalarini himoya qilish, dalillar keltirish va qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilish orqali tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini mustahkamladilar.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, hamkorlik texnologiyasi asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayonida talabalar o‘rtasida o‘zaro muloqot, hamjihatlik va mas‘uliyat hissi kuchaydi. Guruh a‘zolarining umumiy maqsad yo‘lida faoliyat olib borishi bilimlarni birgalikda egallash va mustahkamlash imkonini yaratdi. Natijada talabalarning nafaqat kognitiv faolligi, balki kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalari ham rivojlandi.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, hamkorlik texnologiyasi asosida interfaol metodlardan foydalanish talabalar kognitiv faoliyatini rivojlantirishning samarali pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Mazkur texnologiya ta‘lim jarayonida talabalarning bilish faolligini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish, ijodiy yondashuvni rivojlantirish hamda kommunikativ kompetensiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Tavsiyalar:

1. Oliy ta‘lim muassasalarida mashg‘ulotlarni tashkil etishda hamkorlik texnologiyasi asosidagi interfaol metodlardan muntazam foydalanish maqsadga muvofiq.

2. Professor-o‘qituvchilarning interfaol metodlardan foydalanish bo‘yicha kasbiy kompetensiyalarini oshirishga qaratilgan seminar-treninglar tashkil etish zarur.

3. Ta‘lim jarayonida talabalarni kichik guruhlarda ishlashga yo‘naltirish orqali ularning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish tavsiya etiladi.

4. Interfaol metodlarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalash orqali ta‘lim samaradorligini yanada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-637-son, 23-sentabr 2020-yil. – Toshkent: Adolat, 2020. – 45 b.

2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2006.
3. Tolipov U.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2006.
4. Saidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2003.
5. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

